

Würzburgs ‘Häuserbuch ohne Häuser’: Digitale Zugänge zur Geschichte einer untergegangenen Stadt

Shtohryn, Tomash

tomash.shtohryn@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0009-0000-4597-603X

Langhanki, Florian

florian.langhanki@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6043-0350

Ratulovská, Natália

natalia.ratulovska@stud-mail.uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland

Haitz, Janik

janik.haitz@stud-mail.uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0009-0002-0388-0413

Reul, Christian

christian.reul@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1776-1469

Einleitung

Das DFG-Projekt “Häuserbuch ohne Häuser”¹ widmet sich der Rekonstruktion der Stadtlandschaft des historischen Würzburgs. Das Projektziel ist, die Bebauung der Stadt trotz der weitgehenden Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wissenschaftlich zu dokumentieren und zu rekonstruieren. Grundlage hierfür bildet die systematische Erschließung, Zusammenführung und Vernetzung einer Vielzahl von Archivalien des 17. bis 19. Jahrhunderts, die erstmals in einer neu entwickelten Forschungsdatenbank zentral zugänglich gemacht werden. Forschungsdesiderate dieser Art sind Teil einer wachsenden Zahl internationaler Initiativen, die historische Quellenbestände mit modernen digitalen Technologien verbinden (vgl. Bruns et al. 2023, 163).

Bestandsaufnahme

Die zugrundeliegende Wissensbasis bilden dabei Ratsbücher, Bürgermatrikel, Steuerbücher und andere Archivbestände der Stadtverwaltung dieser Jahrhunderte. Diese sind teilweise nur schwer zugänglich, mittlerweile institutionell stark verstreut und inhaltlich wie formal hochgradig heterogen, was die digitale Erschließung und Weiterverarbeitung herausfordernd gestaltet. Die Inhalte besagter Archivalien sind Adressen und Beschreibungen von Häusern, Informationen über deren Bewohner und Besitzer sowie viele weitere Angaben über Zu- und Wegzüge von Bürgern oder auch Vermögenswerten und Steuerabgaben. Die Häuser sind also Knotenpunkte in einem weit verzweigten Geflecht aus Menschen, Geschäftsbeziehungen und Eigentumsverhältnissen – ein Netzwerk, in dem jede Verbindung ihre eigene einzigartige Geschichte zu erzählen hat (Naser 2019, 11).

Im Rahmen des Projekts wird eine flächendeckende Datenbank aufgebaut, die erstmals historische Gebäude erfasst, diese mit weiteren Daten der Bewohner anreichert, um so die innerstädtischen sozialen und wirtschaftlichen Verbindungen sichtbar zu machen (vgl. hierzu Gregory/Ell 2009, 184-186). Aufgrund des fast vollständigen Verlusts der Bausubstanz erfolgt die Arbeit nicht objektorientiert, sondern auf Basis schriftlicher Überlieferungen wie Steuerbüchern, Besitzübertragungen oder Protokollen, die detaillierte Informationen zur Baugeschichte und zu gesellschaftlichen Strukturen enthalten. Bereits während der ersten Vorarbeiten führte diese Methodik anhand einiger deutlich älterer Quellen zur Identifikation einer bislang vergessenen Synagoge samt Mikwe und damit auch zum Nachweis einer jüdischen Gemeinde in Würzburg des 15. Jahrhunderts (Naser 2021, 24).

Durch die Erschließung dieser Archivbestände leistet das Projekt folglich auch einen Beitrag zur Sozial- und Bevölkerungsgeschichte der Stadt, indem aus Rats- und Viertelbüchern weiterführende Informationen zu Berufen, Herkunft und Migrationsbewegungen erschlossen werden.

Technische Umsetzung

Die historischen Archivalien wurden zunächst digitalisiert und transkribiert, unterstützt durch Verfahren der automatischen Texterkennung. Diese Rohdaten wurden anschließend annotiert und in ein einheitliches Format gebracht. Dies ermöglicht die semantische Erschließung der Inhalte, etwa durch die Annotation von Personen, Gebäuden, Besitzverhältnissen und Ereignissen. Die daraus gewonnenen Informationen wurden schließlich in die projektspezifische relationale Projektdatenbank überführt, die als Grundlage für spätere Recherchen und Visualisierungen dient.

Für die räumliche Einordnung der Gebäude wurden die aus Carl Heffners “Würzburg und seine Umgebungen” (Heffner 1871) gewonnenen Daten analysiert. Diese

wurden anschließend mit dem historischen Urkatasterplan Würzburgs aus den Jahren 1830 bis 1860 abgeglichen (Bayerische Vermessungsverwaltung 2025). Bei einer Übereinstimmung zwischen Heffners Beschreibungen und den auf dem Katasterplan erfassten Gebäuden konnte ein Eintrag mithilfe der GIS-Software QGIS² erstellt und mit geographischen Koordinaten versehen werden. Diese wurden dann im GeoJSON-Format für weitere Verarbeitung exportiert.

Abb. 1: Dynamisch generierte Seiten einzelner Gebäude mit Metadaten. In der Abbildung die Neubaukirche.

Abb. 2: Auflistung der in den erschlossenen Archivalien erwähnten Personen.

Abb. 3: Einzelseiten mit Angaben zur Person und deren Hintergrund.

Das Frontend wird mit Nuxt³, einem leistungsfähigen Framework auf Basis von Vue.js⁴, umgesetzt. Es bietet für jede Entität innerhalb der Datenbank – etwa Gebäude, Personen, oder Ereignisse – eine übersichtliche, durchsuchbare und filterbare Ansicht, die gezielte Recherchen ermöglicht. Einzelne Einträge werden über dynamisch generierte Detailseiten dargestellt, die sämtliche verfügbaren Metadaten sowie Verknüpfungen zu weiteren relevanten Entitäten enthalten (siehe Abb. 1 - 3) (vgl. Pšenák/Tibenský 2020: 63). Das Herzstück sind hierbei die Kartenansichten, die durch die Einbettung des Urkatasterplans als zusätzliche Ebene eine interaktive kartographische Darstellung der Gesamtmenge an erfassten Gebäuden ermöglichen (siehe Abb. 4).

Die Häuser im Überblick

Abb. 4: Einbettung einer historischen Karte Würzburgs als zusätzliche Ebene mit interaktiven Elementen.

Im Hintergrund läuft eine Anwendung auf Basis des Spring-Boot-Frameworks⁵, das den zentralen Bestandteil des Backends bildet. Diese kann direkt auf eine PostgreSQL-Datenbank zugreifen, in der alle extrahierten Informationen gespeichert sind. In die Datenbank selbst ist die PostGIS-Erweiterung⁶ integriert, die die Speicherung der Metadaten und Koordinaten von erfassten Gebäuden in einem standardisierten Format ermöglicht.

Zwischen Frontend und Backend vermittelt eine von Spring Boot bereitgestellte Schnittstelle (API), die als Brücke zwischen der Benutzeroberfläche und den Daten fungiert. Sie stellt dem Frontend die benötigten Daten zur Verfügung und kann darüber hinaus auch von externen Anwendungen genutzt werden.

Im Wesentlichen lässt sich die Entscheidung, die erwähnten Werkzeuge für die technische Umsetzung zu verwenden

den, durch ihre Flexibilität, Effizienz und Erweiterbarkeit begründen. Der modulare Aufbau des genannten "Tech-Stacks" ermöglicht es, einzelne Bausteine durch andere zu ersetzen, die Ein- und Ausgabeformate an eigene Bedürfnisse anzupassen und die bestehende Online-Umgebung für zukünftige Vorhaben entsprechend zu skalieren.

Ausblick

Das Ergebnis des Vorhabens ist eine vollwertige moderne Online-Ressource, die sowohl den wissenschaftlichen Anforderungen als auch der langfristigen Nutzbarkeit nach den FAIR-Prinzipien gerecht wird. Da sich die gewählten Technologien und Datenformate an aktuellen Standards orientieren und somit Flexibilität und Anpassbarkeit gewährleisten, bleibt die Datenbank jederzeit erweiterbar, sollten noch weitere Archivalien oder Quellenbestände eingebunden werden. Die Möglichkeit zur Weiternutzung der Daten wird beispielsweise durch die Option von Exporten und die Bereitstellung von API-Schnittstellen gewährleistet. Zudem schaffen die Digitalisierung dieser Daten und ihre Integration in eine digitale Rekonstruktion der Stadt Würzburg nachhaltige Perspektiven und Modelle für vergleichbare Forschungsprojekte in anderen Städten mit ähnlich großen historischen Verlusten und eröffnet Chancen für Kooperationen mit laufenden oder bereits abgeschlossenen Häuserbuch-Projekten.

Fußnoten

1. <https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/532989948>
2. QGIS. Spatial without compromise (qgis.org) (12.12.2025)
3. Nuxt Web Framework (nuxt.com) (12.12.2025)
4. Vue.js - Javascript Framework (vuejs.org) (12.12.2025)
5. Spring Boot - Java Framework (<https://spring.io/projects/spring-boot>) (12.12.2025)
6. PostGIS Extension (<https://postgis.net/>) (12.12.2025)

Bibliographie

- Bayerische Vermessungsverwaltung.** 2025. "Uraufnahme. Historische Karte". 1: 25 000. <https://atlas.bayern.de/?c=566727,5516190&z=13.54&r=0&l=historisch&t=ba&mid=1> (zugegriffen: 31. Juli 2025).
- Bruns, Oleksandra; Tietz, Tabea; Goller, Sandra; Sack, Harald.** 2023. TRANSRAZ Data Model: Towards a Geosocial Representation of Historical Cities. *Studies on the Semantic Web 56: Knowledge Graphs: Semantics, Machine Learning, and Languages*: 161-176. <https://doi.org/10.3233/SSW230012>.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft.** 2024. "Häuserbuch ohne Häuser Die sozialgeschichtliche und topographische Rekonstruktion einer untergegangenen

Stadt durch Auswertung und Zusammenführung verschiedenartiger Archivaliengattungen des 17. bis 19. Jahrhunderts". [https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/532989948?](https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/532989948?context=projekt&task=showDetail&id=532989948)

[context=projekt&task=showDetail&id=532989948&](https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/532989948?context=projekt&task=showDetail&id=532989948) (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Gregory, Ian N.; Ell, Paul S. 2009. *Historical GIS. Technologies, Methodologies, and Scholarship*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511493645>.

Heffner, Carl. 1871. *Würzburg und seine Umgebungen*. Würzburg: Bonitas-Bauer.

Naser, Christian. 2019. "Das Würzburger Häuserprojekt". *Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst* 71: 11-38.

Naser, Christian. 2021. "Entdeckung im Rahmen des ‚Würzburger Häuserprojekts‘. Lokalisierung einer mittelalterlichen Synagoge und ihrer Mikwe". *Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst* 73: 23-54.

Pšenák, Peter; Matúš, Tibenský. 2020. The usage of Vue JS framework for web application creation. *Mesterséges intelligencia* 2, Nr. 2: 61-72. <https://doi.org/10.35406/MI.2020.2.61>.